

УДК 37.016:51

Простакова Юлія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-8955-2818>

Гученко Вікторія

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
vicka.guchenko3152@gmail.com

**ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ**

Анотація. Статтю присвячено проблемі впровадження технологій формувального оцінювання в процесі вивчення математики в умовах навчання з використанням цифрових технологій. Спираючись на основну ідею формувального оцінювання уточнено можливі способи використання цифрових технологій для здійснення формувального оцінювання здобувачів базової освіти.

Ключові слова: формувальне оцінювання; критерії оцінювання; зворотній зв'язок; інтерактивні технології оцінювання; цифрові інструменти.

Постановка проблеми. З огляду на стрімкий розвиток цифрових технологій, доступ до інформації стає набагато простішим, а темпи впровадження технологій в освітній процес – шалено високими. У таких умовах формувальне оцінювання стає дійсно важливою складовою процесу освіти. На відміну від традиційного підсумкового оцінювання, яке зазвичай фокусується на підсумкових знаннях і навичках студентів, формувальне оцінювання акцентує увагу на постійному відстеженні успішності і прогресу здобувача протягом усього навчального процесу, за рахунок спостереження та діагностичної роботи викладача. Для цього студентам пропонуються

різноманітні види діяльності, такі як: тести, вікторини, опитування, проекти, створення портфоліо, презентації, дискусії тощо. Важливо також зазначити, що вони мають бути адаптованими під освітні потреби, сприяти пошуково-дослідницькій діяльності здобувачів і мати прикладне спрямування [1]. Незважаючи на значний потенціал формувального оцінювання, його широке впровадження у практику навчання математики у базовій школі стикається з певними труднощами. Це пов'язано, зокрема, з недостатньою підготовкою вчителів, відсутністю чітких методичних рекомендацій та інструментарію для оцінювання, а також із необхідністю зміни традиційних підходів до навчання та оцінювання, які вкорінилися у шкільній практиці.

Аналіз актуальних досліджень. Питання, пов'язані з оцінюванням навчальних досягнень учнів, завжди було актуальним для педагогів. І відносно нове для української педагогічної спільноти поняття формувального оцінювання також привертає велику увагу та викликає різні трактування цього поняття. Наприклад, у роботах О. Онопрієнко [7] та А. Гривко і Л. Ващенко [8], де зазначається, що: «Поточне оцінювання виконує лише частину функцій формувального оцінювання. Але формувальне оцінювання слід розглядати як складник цілісної системи оцінювання навчальних досягнень і воно не має входити в суперечність із поточним та підсумковим оцінюванням.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Оскільки формувальне оцінювання принципово та ідеологічно відрізняється від традиційного критеріального оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою, то багато вчителів стикаються з труднощами при спробі використовувати звичні методи підсумкового контролю для здійснення формувального оцінювання. Тому виникає потреба у розробці засобів та методів формувального оцінювання учнів з математики, які будуть зручними у використанні для вчителів та відповідати ідеології компетентісного навчання.

Мета статті – розглянути можливі способи організації формульованого оцінювання з математики за допомогою цифрових інструментів.

Виклад основного матеріалу. При проведенні формульованого оцінювання необхідно чітко сформулювати критерії того, що буде оцінюватися для учнів. Вони мають розуміти, за якими параметрами їхні досягнення будуть оцінюватися, і на яких аспектах буде базуватися зворотний зв'язок. Критерії оцінювання бажано враховувати при формулюванні мети конкретного заняття або теми, і повернутись до їх роз'яснення на етапі підведення підсумків уроку. Отримання зворотного зв'язку при формульованому оцінюванні має бути регулярним, конструктивним і спрямованим на розвиток навичок саморефлексії та самовдосконалення у студентів. Для забезпечення такого зв'язку викладачі можуть використовувати різноманітні засоби, такі як індивідуальні бесіди, письмові коментарі до робіт, групові дискусії та використання цифрових платформ, таких як Google Classroom або Microsoft Teams, які забезпечують миттєвий зворотний зв'язок, дають можливість коментувати та оцінювати роботи учнів, зберігати результати та накопичувати їх.

Ефективним зворотній зв'язок можна вважати, якщо він спрямовує увагу на прогнозування навчання, вказуючи на сильні сторони та пропонуючи конкретні кроки для вдосконалення; відбувається під час навчання, до виставлення бала, що дозволяє учням вдосконалити свої знання та навички до остаточного оцінювання; сприяє розвитку самостійного мислення учнів, розвитку аналітичних навичок (аналізу труднощів та помилок, шляхів їх подолання, створення плану тощо); при цьому зворотній зв'язок має бути не об'ємним, щоб учень мав можливість опрацювати її. За даними британської організації Education Endowment Foundation (EEF), учні, які отримують змістовний зворотний зв'язок, у середньому на 8 місяців випереджають у своєму навчальному поступі тих, хто такого зворотного зв'язку не отримує [6].

Сучасні цифрові інструменти відкривають безліч можливостей для формульованого оцінювання. Вони включають інтерактивні

платформи, онлайн-курси, цифрові тести та мобільні додатки, які дозволяють вчителям збирати та аналізувати дані про успішність студентів в режимі реального часу. Наприклад, інтерактивні платформи Kahoot та Wordwall надають можливість створювати інтерактивні вікторини та опитування, з миттєвою оцінкою результату, а платформи Coursera та Prometheus, які пропонують доступ до різноманітних освітніх курсів, надають можливість асинхронно поглиблювати знання з певної теми. Для цифрових тестів зручно використовувати Google Forms, які дозволяють створювати тести, оцінювати їх та одразу надавати зворотний зв'язок, а також переглядати статистику тестування. Quizlet дає можливість створювати флеш-картки для вивчення нового матеріалу та його закріплення. Ці інструменти забезпечують миттєвий зворотний зв'язок, допомагають викладачу відслідковувати динаміку прогресу чи регресу конкретних учнів, допомагаючи адаптувати навчальний процес до потреб кожного здобувача, підвищуючи його мотивацію та відповідальність за власне навчання, що і є безпосередньою метою формувального оцінювання[2].

Формувальне оцінювання сприяє більш активному залученню студентів до навчального процесу і допомагає вчителям краще розуміти їхні потреби та рівень підготовки. Використання цифрових технологій дозволяє здійснювати таке оцінювання більш ефективно, що сприяє оперативній корекції навчальних програм і методик [3]. Звісно, існують виклики при впровадженні цифрових технологій у формувальне оцінювання, такі як технічні аспекти, нестача підготовки викладачів і студентів до нових технологій, а також потреба в адаптації існуючих методик. Проте з належною підтримкою і навчанням ці виклики можна подолати, що відкриває шлях для подальшого розвитку освіти [3].

Висновки з дослідження і перспективи подальшого розвитку. Формувальне оцінювання є важливим інструментом для покращення якості освіти в умовах сучасного цифрового суспільства. Воно дозволяє створювати більш гнучкі та адаптивні системи навчання, спрямовані на індивідуальні потреби кожного студента.

Формувальне оцінювання, на відміну від традиційного, орієнтоване не стільки на контроль та фіксацію навчальних досягнень, скільки на підтримку й розвиток навчальної діяльності учнів. Воно передбачає постійний зворотний зв'язок, що дозволяє учням усвідомлювати свої помилки і досягнення, а вчителю - коригувати навчальний процес відповідно до індивідуальних потреб кожного учня.

Упровадження сучасних цифрових технологій сприяє ефективному збору та аналізу даних, забезпечуючи високий рівень зворотного зв'язку та індивідуального підходу у навчанні. Успішне використання формувального оцінювання може значно покращити освітній процес, підвищити мотивацію студентів та забезпечити їхню успішну підготовку до професійної діяльності в умовах сучасного світу.

Список використаних джерел

1. Безена І. М., Богатирьова Т. М., Дорошенко О. А. Формувальне оцінювання вмінь і компетентностей школярів в контекстах стратегій сучасної середньої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 189, № 1. С. 95-101. doi:10.36550/2415-7988-2020-1-189-95-101. URL: <https://pednauk.cusu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/584>
2. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. *Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах*. 2013. № 6. С. 45-57. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6327/>
3. Гривко А., Вашенко Л. Поточне та формувальне оцінювання в базовій та старшій профільній школі. *Український Педагогічний журнал*. 2021. № 2. С. 72–83. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-72-83>
4. Кабан Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. *Народна освіта*. 2017. № 1. С. 88-95. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NarOsv_2017_1_15.pdf
5. OECD/CERI International Conference. *Assessment for Learning Formative Assessment*. "Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy". 2018. С. 1-25. URL: <https://web-archive.oecd.org/site/EDUCERI21ST/40600533.pdf>

6. Education Endowment Foundation. (n.d.). Embedding Formative Assessment. URL: <https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/embedding-formative-assessment>
7. Онопрієнко О. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методик здійснення. *Український педагогічний журнал*. 2016 (№ 4), С. 36–42. URL: <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/206>
8. Гривко А., Ващенко Л. Поточне та формувальне оцінювання в базовій та старшій профільній школі. *Український педагогічний журнал*. 2021 (№ 2). с. 72–83. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-72-83>

FORMATIVE ASSESSMENT AS A TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN A DIGITAL SOCIETY

Prostakova Y., Guchenko V.

Abstract. The article is devoted to the problem of introduction of formative assessment technology in the process of studying mathematics in the digital world. The main idea of formative assessment are analyzed in the article, the possible ways of using digital technologies to carry out formative assessment of applicants for basic education are clarified..

Keywords: formative assessment; evaluation criteria; feedback; interactive assessment technologies; digital tools.